

**AHOLI HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING BUGUNGI
KUNDAGI AHAMIYATI****Oqmamatova Shaxribonu Zafarjonovna**

JIDU Xalqaro huquq fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy dolzarb bo‘lgan aholi huquqiy savodxonligini yuksaltirish, huquq va majburiyatlarni anglash va ularga rioya qilish bo‘yicha fikrlar hamda amalga oshirilayotgan islohotlar to‘g‘risida ma‘lumotlar bayon qilingan bo‘lib, bu yuzasidan muallifning ham takliflari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik, jamiyat, ta‘lim-tarbiya.

Har bir inson ham moddiy, ham madaniy meros manfaatlari bilan tirik. Har ikkala bo‘ylik kishi hayoti uchun juda muhim. Ayniqsa, odam mukammal bo‘lishi uchun, komillikka erishishi uchun madaniy merosning o‘rni juda ahamiyatli. Bizning madaniy merosimiz bebaho, tengi yo‘q. O‘zbek millati “jamiyatning ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy hayotida qo‘lga kiritgan yutuqlar majmui bo‘lgan”¹ madaniyatga ega xalqdir. Aytmoqchimizki, tarixda inson kamolotining kaliti hisoblanuvchi ta‘lim va tarbiya madaniyati chambarchas bog‘langan tushuncha deb, shaxsni kamol toptirishda asosiy omil deb qaralgan. Bu ikki mavzu hozir va kelajakda ham o‘zining dolzarbligini hech qachon yo‘qotmaydi. Ta‘lim-tarbiyani yetarli darajada egallagan inson davlat belgilagan, kafolatlagan o‘z haq-huquqlarini ham yaxshi anglaydi. O‘z millati tarafidan, “Davlat hokimiyati tomonidan belgilanadigan va qo‘riqlanadigan, jamiyatda kishilarning o‘zaro munosabatlarini va boshqalarni tartibga soladigan qonun-qoidalar, me‘yorlar majmui”ni atroflicha biladi”².

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учинчи жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2022. – Б.67.

² Кўрсатилган луғат. Иккинчи жилд. – Б.444.

Tarixga nazar tashlasak, farzandga, yosh avlodga ota-ona, yaqinlar, mahalla ahli e'tiborli bo'lgan. Buning isbotini bir necha ilmiy va badiiy adabiyotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bugunda ham jamiyatda yosh avlod tarbiyasi masalasiga juda katta e'tibor berilmoqda. Yosh avlodning barkamol bo'lishi, o'z mustaqil fikriga ega bo'lishi, har bir berilgan topshiriqni mas'uliyat bilan bajarishi uchun hamda milliy istiqlolni qadrlashi, milliy qadriyatlarga chuqur hurmat ruhida tarbiyalanishi uchun bir qator tizimli ishlar amalga oshirilgan, oshirilmoqda. Shu bilan birga, ularning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarining himoyasini ta'minlash maqsadida huquqiy asoslar ham yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasida 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan shaxslar yoshlar toifasini tashkil etishi O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasida belgilab qo'yilgan. Shu o'rinda aytish joizki, 2016-yilning 14-sentabrida qabul qilingan ushbu qonun yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi (5-modda)³ [2]. Bu yo'nalishlar ichida yoshlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash; ularning huquqiy ongi va madaniyati darajasini yuksaltirish kabilar ham qayd qilingan. Yoshlarning haq-huquqlari ta'minlanishi uchun nafaqat davlat organlarining kafolati, balki yoshlarning huquqiy ongi va madaniyati darajasi ham beqiyos o'ringa ega. Ma'lumki, "huquqiy ong – bu ijtimoiy ongning shakllaridan biri bo'lib, kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular, tasavvurlar yig'indisidir"⁴[3]. Huquqiy madaniyat huquqiy ong va huquqiy savodxonlikka bog'liq. Huquqiy savodxonlik huquqiy ongni, huquqiy ong huquqiy madaniyatni shakllantiradi, yuksaltiradi. Bizningcha, huquqiy savodxonlik – huquqshunoslik sohasi bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga egalik. "Huquqiy savodxonlik shaxs – jamiyat – davlat munosabatlariga

³O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni // "Xalq so'zi", 15.09.2016. –№182 (6617)-son.

⁴Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi / O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDYI, 2011. – B.74.

muhim ta'sir ko'rsatadi, hayotda mehnat faoliyatida yoki boshqa bir sohada yuzaga keladigan muammolarni adolatli va xolis hal qilish imkonini beradi"⁵.

Huquqiy savodxonlikka erishish, huquqiy bilimlarni oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-son Farmoni e'lon qilgan. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash, shuningdek, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi "2022-2023-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida"⁶ qaror qabul qildi. Jumladan, unda:

a) oilada va ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiyani shakllantirish va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilash;

b) davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilash;

v) aholi barcha qatlamlarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilash;

g) jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish;

d) yuridik ta'limni, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish, huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadqiq etish belgilangan. Sanalgan ushbu chora-tadbirlar rejasining barchasi huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan. Bularning bari insonga bo'lgan e'tiborning yorqin dalilidir.

Shaxsning o'z huquq va majburiyatlarini tanishi, huquqiy axborotni mukammal bilishi ta'lim sifatini oshirishga ham bog'liqdir. "Inson huquqlari sohasidagi ta'lim –

⁵Amirov Z. Huquqiy xabardorlikni oshirish huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish vositasi sifatida // Jamiyat va boshqaruv, 2015. –№3.

⁶ <https://lex.uz/docs/-6017634>

ta'limning turlaridan biri. Bu sohadagi sifatli ta'lim insonning huquqiy bilim va tajribasini shakllantirishga xizmat qilib, jamiyatda zo'ravonlik va nizolarning oldini olishda muhim ahamiyatga egadir"⁷. Yoshlarning, umuman olganda, barcha-barchaning huquqiy savodxonligini oshirish, bu borada bilim va ko'nikmalarini shakllantirish nihoyatda zarur. Bu esa pedagog kadrlarning salohiyati, bilimi va tajribasiga bog'liq.

Bugungi globallashuv davrida har bir fuqaro huquqiy madaniyat sohibi bo'lishi juda zarur. Axloqiy va huquqiy bilim bilan qurollangan inson aslo yengilmas, barcha to'siqlarni oqilona va odilona bartaraf eta oladi. Hozirda yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish yo'lida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida bir qancha qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Bular sirasiga, aytilganidek, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi hamda "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashkil etish to'g'risida"gi Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining "Yoshlarning huquqiy ta'limini takomillashtirish kompleks dasturi to'g'risida"gi Qarori kabilar kiradi. Shu bilan birga, har yili o'tkazib kelinayotgan "Siz qonunni bilasizmi?", "Huquq bilimdonlari" kabi ko'rik tanlovlar, fan olimpiadalari ham yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirmoqda deb bilamiz.

Huquqiy savodxonlikni oshirishni bog'cha yoshidanoq boshlash kerak. Ularda bolaligidanoq konstitutsiya, qonun, huquq, burch kabi tushunchalar, bular bo'yicha tasavvurlar shakllansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlar, umuman olganda, aholining ko'pchilik qismi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Aynan

⁷Eshmuradova S. (Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Miliy markazi bo'lim boshlig'i)
<http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m9900>

huquq sohasidagi, shaxslarga huquqiy yordam, maslahat beradigan bloglarning ham rivojlanishi huquqiy savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi. Aholi o'rtasida huquqlarimiz to'g'risidagi ma'lumotlar, qiziqarli faktlar, huquqbuzarliklar, ularni qiynayotgan muammolar, bu yuzasidan beriladigan savollarga javoblar bo'yicha so'rovnoma-oproslar tashkil qilinishi yanada ko'paytirilib, eng ko'p ovoz olganidan eng kam ovoz olganiga qadar bir-boshidan, ketma-ketlikda davomiy tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilishi, bu borada film, videorolik, intervyu, ko'rsatuvlar tayyorlanishi, aholining turli qatlamlari o'rtasida intellektual shou, musobaqalarning yanada ko'proq tashkil qilinishi aholi savodxonligini oshirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учинчи жилд. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2022. – Б.67.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Иккинчи жилд. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2022. – Б.444.
3. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni // "Xalq so'zi", 15.09.2016. –№182 (6617)-son.
4. Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi / O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDYI, 2011. – B.74.
5. Amirov Z. Huquqiy xabardorlikni oshirish huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish vositasi sifatida // Jamiyat va boshqaruv, 2015. –№3.
6. <https://lex.uz/docs/-6017634>
7. Eshmuradova S. (Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Miliy markazi bo'lim boshlig'i) <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m9900>